

EX CATHEDRA

Managementul intercultural educațional: conceptualizare și dezvoltare în context universitar

Viorica
GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din
Moldova

Rezumat: Studiul include o analiză conceptuală a dezvoltării curriculare în domeniul managementului intercultural educațional în context universitar. Se caracterizează specificul politic și academic, apoi se parcurg reperle teoretice fundamentale și aplicative, cu proiecție aici și acum în mediul universitar multicultural al Republicii Moldova, confruntat cu multiple crize

socioculturale, politice și economice. Fezabilitatea dezvoltării teoretice și practice a conceptului dat depinde de abordarea participativă a acestuia, prin intersectarea funcțională cu alte ramuri ale managementului.

Cuvinte-cheie: management intercultural educațional, conceptualizare, dezvoltare, context universitar.

Abstract: The study includes a conceptual analysis of curricular development in the field of intercultural educational management in the university context. The political and academic specifics is characterized, then the fundamental and applied theoretical milestones are covered, with projection here and now in the multicultural environment of the Republic of Moldova, faced with multiple sociocultural, political and economic crises. The feasibility of the theoretical and practical development of the given concept depends on its participatory approach, through the functional intersection with other branches of management.

Keywords: intercultural educational management, conceptualization, development, university context.

INTRODUCERE

Managementul intercultural se prezintă ca domeniu actual și necesar pentru beneficiarii programelor de la masteratele de profesionalizare de la Universitatea de Stat din Moldova, dar și de la alte instituții prestatoare de servicii în domeniul formării inițiale și continue a cadrelor manageriale și didactice. Având ca obiective majore actualizarea și extinderea competențelor interculturale și dezvoltarea competențelor manageriale și, fiind o ramură a managementului educațional, managementul intercultural dezvoltă funcțiile clasice ale acestuia în direcția interculturalității și diversității, în calitate de caracteristici-cheie ale lumii contemporane. Perspectivele educației pentru echitate de gen și șanse egale, ale educației pentru pace și pentru medierea prin negociere a tuturor tipurilor de conflicte devin dimensiuni adiționale inerente ale actului educațional cu implicarea tinerilor

și adulților. Abilitarea profesională a managerilor și a cadrelor didactice de la diverse trepte de școlaritate și din diferite tipuri de instituții întrunește instrumente utile pentru activitate în medii educaționale marcate de globalism și internaționalizare a valorilor și a spațiilor de activitate și comunicare directă și indirectă. Deși conceptul de *organizație multiculturală* ar duce, mai curând, cu gândul la companiile multinaționale, inclusiv de ordin economic, care reunesc sub același acoperiș o multitudine de persoane, provenind din țări diferite, acestea nu surprind decât un fragment din ceea ce sunt, de fapt, organizațiile multi- și interculturale, inclusiv în domeniul educațional. Întrucât cultura este cea care conferă inteligenței capacitatea de a produce roade și surprinde ansamblul valorilor, credințelor și modurilor de simțire și acțiune împărtășite de membrii unei colectivități, organizațiile multiculturale și interculturale sunt cele care: au echipe/angajați cu origini

culturale diferite; inițiază și dezvoltă activități în regiuni culturale diferite; satisfac nevoile beneficiarilor din alte zone culturale decât cele de origine; întreprind studii sau cercetări în alte spații culturale decât cele de origine etc. [4, pp. 25-26]. Accentul pus pe interacțiune și comunicare în cadrul cursului răspunde prevederilor din documentele naționale și internaționale de politici educaționale, dar și metodologiei interactive, pe care se bazează acesta în sens îngust. Învățarea creativă afectează toate dimensiunile predării și învățării și sprijină dezvoltarea de noi moduri de a gândi, de a acționa și de a fi. Or, pentru transformarea modalităților tradiționale de predare este necesară o schimbare cuprinzătoare, ale cărei principii de bază ar putea fi: asigurarea motivației studenților și implicarea lor în predare; abordarea strategiilor practice și funcționale; luarea în considerare a învățării colective și individuale; încurajarea cercetării și utilizarea rezultatelor acesteia în educație; oferirea oportunității de a gândi, a analiza, a critica și a rezolva probleme [1].

DEMERS CONCEPTUAL

Așadar, managementul intercultural este abordat ca ramură a managementului general, iar în context educațional se subordonează managementului educațional. Obiectul de studiu al acestuia este procesul de proiectare, organizare, implementare, monitorizare și evaluare atât a educației interculturale din instituție, cât și a tipurilor de resurse necesare, care să conveargă spre calitate și eficiență. Acest tip de management este unul relativ recent, așa cum sunt și altele, foarte multe ramuri/direcții, abordate la frontiera cu acesta – managementul culturii, al proiectelor, al resurselor umane, al informației etc.

Conform unei surse de referință din domeniu, managementul intercultural este „un domeniu interdisciplinar al resurselor umane preocupat de facilitarea managementului în comunitățile organizaționale în care este o înțelegere profundă și respect pentru toate culturile, concentrându-se pe interacțiuni eficiente, dezvoltarea de relații temeinice și schimbul reciproc de norme și idei culturale între personal, clienți și toate părțile interesate din organizație. A doua definiție din aceeași sursă este una procesuală și vizează „dezvoltarea, implementarea și controlul proceselor și practicilor în cadrul unei echipe diverse din punct de vedere cultural pentru a atinge obiectivele definite anterior” [4].

Într-o altă platformă virtuală, de ordin practic, se delimitează: „Managementul intercultural este mai mult decât doar conștientizare, este înțelegere și respect pentru alte culturi într-un context internațional. În practică, înseamnă că diferențele culturale sunt recunoscute și gestionate în mod deschis, mai degrabă decât ignorate. Or, cultura modelează practicile de management, iar managerii interculturali nu sunt doar sensibili la diferențe; ei știu cum să lucreze pentru ajustarea comportamentelor într-o maximizare a rezultatelor” [5].

Dintre teoriile care pot servi ca fundamente științifice pentru managementul intercultural, menționăm:

- a) teorii manageriale complexe:
 - Ierarhia nevoilor a lui A. Maslow;
 - Teoria managementului prin obiective a lui P. Drucker;
 - Teoria leadershipului și cultura schimbărilor în școli a lui M. Fullan ș.a.;
- b) teorii psihologice și pedagogice:
 - Teoria dezvoltării psihosociale a lui E. Erikson;
 - Teoria constructivismului social (J. Piaget, J. Dewey ș.a.);
 - Teoria învățării sociale a lui A. Bandura ș.a.;
- c) teorii socioculturale:
 - Teoria socioculturală a lui L. Vygotsky;
 - Modelul de dezvoltare a sensibilității interculturale (M. Bennett).

Întru dezvoltarea conceptuală a preceptelor teoretice listate mai sus, *modelul cultural general european* (R. Münch) reclamă o înțelegere a „identității comune și a identității culturale specifice”, mai ales identificarea, la nivelul cel mai abstract, a existenței unui „model cultural cuprinzător”, care apare ca „interacțiune a modelelor culturale generale cu factorii specifici fiecărei societăți particulare”. Unitatea culturală, ca unitate de sens și acțiune, ar fi de atins pe această cale a construirii de modele specifice ale activismului, individualismului, raționalismului și universalismului, pe baza unor modele ale raționalității subordonate principiului comunicării. Abordarea lui R. Münch are cel puțin meritul de a dezvălui gravitatea și complexitatea unei cercetări privind elaborarea unui model cultural cuprinzător, în orizontul deschis de aspirația aflării unei ordini complexe, voluntare, nedeșănădăcinate din solul istoriei [1, p. 543]. În același sens de dezvoltare teoretică, dar cu imediată aplicabilitate, D. Rothchild și R. Curry [6] au stabilit șase sarcini colective pentru cei care iau decizii pentru toți cetățenii, indiferent de rasă/etnie, limbă vorbită, profesie, valori etc: 1) asigurarea supraviețuirii; 2) stabilirea și promovarea identității naționale; 3) integrarea societății; 4) crearea unui sistem valabil al autorității; 5) mobilizarea și distribuția resurselor; 6) apărarea libertății în fața controlului extern [Apud 1].

Reținem în contextul dat și contribuțiile lui Michael Byram, care definește interculturalitatea în opoziție cu pluriculturalitatea: în vreme ce aceasta din urmă include capacitatea de a se identifica și de a participa la culturi diferite, prima desemnează capacitatea de a experimenta alteritatea culturală și de a o analiza, de a se servi de această experiență pentru a reflecta la chestiuni considerate ca venind de la sine în sânul propriei culturi sau al propriului mediu [Ibidem].

În concluzie la cadrul conceptual, managementul intercultural a devenit o prezență immanentă în actul

educațional școlar și universitar, iar calificarea profesională pe nișa respectivă reclamă competențe avansate ale cadrelor didactice universitare în domenii multiple manageriale și didactice.

DEMERS APLICATIV

Focusând demersul nostru pe contextul academic universitar, am propus ca traiectoria profesională inițială următoarele competențe:

- competențe manageriale manifestate la nivelul tuturor funcțiilor manageriale: proiectare, organizare, monitorizare și evaluare, optimizare;
- competențe interculturale;
- competențe axiologice atitudinal-afective;
- competențe de cercetare managerială din perspectivă interculturală;
- competențe de luare a deciziilor adecvate în contexte multiculturale de activitate organizațională/educațională.

În calitate de finalități, s-au planificat direcții operaționale, precum: proiectarea activităților manageriale pentru desfășurarea și optimizarea EIC la nivel de instituție, demonstrând competențe interculturale; organizarea activităților manageriale de EIC cu diferiți actori educaționali, demonstrând competențe interculturale; monitorizarea și evaluarea EIC în instituție, în baza unor indicatori de proces, de impact și de rezultat; cercetarea unor aspecte problematice de management intercultural, în scopul optimizării situației, relațiilor, rezultatelor pe dimensiunea EIC; luarea deciziilor adecvate în contexte multiculturale variate, pe bază de negociere și mediere a conflictelor.

Ariile tematice ale cursului includ subiecte relevante activității manageriale școlare și universitare, precum:

- *Introducere în problematica disciplinei. Concepte-cheie;*
- *Cadrul teoretic și metodologic general al managementului intercultural;*

gementului intercultural;

- *Comunicarea interculturală la nivel instituțional și comunitar;*
- *Identitatea instituțională reflectată în misiunea instituției/Identități culturale și profesionale ale actorilor educaționali;*
- *Cultura organizațională a instituției în contextul școlar și comunitar multicultural;*
- *Managementul educației interculturale în instituție la nivelul funcțiilor manageriale;*
- *Managementul opțiunilor de EIC. Bufetel suedez al ofertelor educaționale ale școlii;*
- *Managementul intercultural al educației nonformale;*
- *Managementul intercultural al resurselor umane;*
- *Elemente de interculturalitate în marketingul educațional;*
- *Managerul intercultural al sec. al XXI-lea. Valorificarea dimensiunii EIC în Standardele de competență managerială;*
- *Oportunitățile EIC pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în baza Standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice.*

Fiind pilotat secvențial la programele de *Management educațional* de la Universitatea de Stat din Moldova, putem deja deduce utilitatea și relevanța programului formativ, dar și a documentului curricular, prin care beneficiarii se consideră abilitați profesional să facă față cerințelor unui mediu academic, integrat în valorile globale cu caracter multicultural. Detaliem prin câteva exemple din Ghidul metodologic la curs, aflat în proces de pilotare și, ulterior, de publicare. Astfel, conform listei opțiunilor recomandate de MEC pentru anul de studii 2021-2022, deschideri interculturale, pe care le pot cerceta și valorifica în instituții masteranzii la treapta liceală, se prezintă în Tabelul 1.

Tabelul 1. *Opțiunile cu deschideri potențiale către interculturalitate din curriculumul de liceu*

Limbă și comunicare	Matematică și științe	Educație socioumanistică
1. <i>Citind, învăț să fiu;</i>	11. <i>Educație ecologică;</i>	17. <i>Educație economică și antreprenorială (cl. X-XII);</i>
2. <i>Cultura vorbirii;</i>	12. <i>Educație pentru sănătate;</i>	18. <i>Introducere în sociologie (cl. XI);</i>
3. <i>Teoria și practica traducerii (cl. XI);</i>	13. <i>Chimia și explorarea mediului;</i>	19. <i>Învățăm a gândi și a acționa strategic;</i>
4. <i>Elemente de cultură și civilizație a Franței;</i>	14. <i>Robotică;</i>	20. <i>Educație pentru echitate de gen și șanse egale;</i>
5. <i>Elemente de cultură și civilizație spaniolă;</i>	15. <i>Istoria matematicii (cl. X-XI);</i>	21. <i>Educație pentru dezvoltarea comunității;</i>
6. <i>Cultura și civilizația Germaniei și Franței (cl. X-XII);</i>	16. <i>Autovehicule: comportament și siguranță (cl. X-XII).</i>	22. <i>Educație prin film. O lume de văzut;</i>
7. <i>Învățăm să vorbim argumentat (cl. X-XI);</i>		23. <i>Integrare europeană pentru tine;</i>
8. <i>Educație pentru media (cl. X-XI);</i>		24. <i>Să ne cunoaștem mai bine;</i>
9. <i>English for Future (cl. I-XI);</i>		25. <i>Relații armonioase în familie;</i>
10. <i>School of tomorrow (cl. I-XI).</i>		26. <i>Etica vieții de familie (cl. X-XII);</i>
		27. <i>Holocaust: istorie și lecții de viață;</i>
		28. <i>Religie. Cultul ortodox (cl. X-XII);</i>
		29. <i>Descoperă Moldova (cl. X-XII);</i>
		30. <i>Voluntariat pentru educație (cl. X-XII).</i>

În mod evident, acest exercițiu ajută la deduceri facile vizavi de prezența interculturalității în oferta curriculară din R. Moldova, iar beneficiile de cunoaștere a interculturalității, de dezvoltare a comportamentului tolerant și respectuos și de practicarea a atitudinii de înțelegere, empatie și deschidere către diversitate pot fi argumentate de practicienii calificați profesional în domeniu. Ulterior, ca extindere la această activitate, propunem studierea curriculumului unei discipline de educație interculturală (la alegere) și luarea de notițe privind esențele acestuia, dar și elaborarea unui proiect didactic al unei activități de educație formală sau nonformală.

În aceeași ordine de idei, abordăm oportunitățile de planificare, implementare și monitorizare a dimensiunii EIC în Standardele de competență managerială ale cadrelor de conducere din învățământul general, 2018, cu accent pe: managementul situațiilor de criză, educația pentru pace, integrarea refugiaților, educația în spiritul diversității, egalitatea de șanse, dezvoltarea sustenabilă și protecția copilului, care sunt dezbătute de practicieni, iar orientarea standardelor către perspectiva EIC poate fi dezvoltată/aplicată inclusiv la următoarele:

1. Viziune și strategii: Standardul 1. *Managerul școlar conduce procesul de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățământ general în vederea promovării politicii educaționale naționale și locale.*
2. Curriculum: Standardul 2. *Dezvoltă și diversifică oferta curriculară în vederea valorificării potențialului individual, instituțional și comunitar.*
3. Resurse umane: Standardul 3. *Managerul școlar creează și menține mediul stimulativ și cooperant în vederea dezvoltării continue a capitalului uman al școlii.*
4. Resurse financiare și materiale: Standardul 4. *Managerul gestionează și dezvoltă resursele materiale și financiare în vederea asigurării unui mediu de învățare sigur și motivant.*
5. Structuri și proceduri: Standardul 5. *Managerul garantează funcționalitatea instituției de învățământ general și sistemului intern de asigurare a calității.*
6. Comunitate și parteneriate: Standardul 6. *Managerul dezvoltă parteneriate în vederea asigurării progresului instituției de învățământ general și a comunității.*

Studierea standardelor listate mai sus și precizarea indicatorilor și a descriptorilor, deschiși spre valorificarea EIC, inclusiv a unor dovezi din activitatea instituției, aprofundează funcționalitatea dimensiunii EIC la acest nivel, ajută înțelegerea deschiderilor EIC, dar și numeroasele modalități de aplicare/valorificare, astfel încât cultura organizațională a instituției să devină fundamentul pentru titulatura de școală interculturală. În

mod clar, viziunea și strategiile instituției educaționale trebuie să aibă deschidere interculturală; curriculumul include oferte EIC pe care managerul urmează a le monitoriza și a le evalua; resursele umane provin din medii multiculturale și gestionarea lor necesită abordări specifice în acest sens; chiar și resursele financiare și materiale sunt generate și de unele proiecte internaționale, partenerii de dezvoltare fiind din alte țări, iar comunicarea interculturală cu aceștia este inerentă. Structurile și procedurile instituționale, pentru a se încadra în sistemul de management al calității și a asigura funcționalitatea optimă a instituției, comportă caracteristici multiculturale. Parteneriatele externe dezvoltate la nivel instituțional și comunitar, de bună seamă, la ora actuală aduc plusvaloare diferitelor valori culturale, din medii eterogene, cu diferit nivel de dezvoltare ș.a.m.d.

CONCLUZII

Evaluarea produselor și a competențelor manageriale de ordin intercultural la viitorii și actualii manageri educaționali, încadrați în programele de la masteratele de profesionalizare, se produce pe diverse paliere, dar indicatorii specifici includ componente acționale ale competenței date. De manieră procedurală, se urmărește, în mod logic, traseul didactic operațional, de la receptare la răspundere, valorizare, organizare și caracterizare, cu scop de a ajunge la competența interculturală neconștientizată, devenită *cultură* (managerială în cazul nostru), trecând prin stadiile de incompetență neconștientizată (analfabetism), apoi incompetență conștientizată (alfabetizare), urmată de competența propriu-zisă conștientizată. Managerul competent intercultural va demonstra, în ultimă instanță, competențe necesare cetățeanului sec. al XXI-lea, de: adaptare, comunicare interculturală, gândire critică, abilități media, colaborare interpersonală, soluționare a problemelor, autoformare și responsabilitate socială.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea I. Teorii ale dezvoltării socioculturale din a doua jumătate a secolului al XX-lea. În: Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul XI, nr. 5-6. București, 2000, pp. 543-556. Pe: <https://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2000/Irina%20Cristea%20art11.pdf>.
2. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal din Republica Moldova, anul de studii 2022-2023. Pe: <https://mecc.gov.md/sites/default/files/combinepdf.pdf>
3. Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general. Chișinău, 2016. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf
4. What is intercultural management? Pe: <https://www>.